

Palestra: Gestalt-terapia, trabalhando com crianças e suas famílias

A palestrante procura transmitir algumas formas possíveis de acolhimento às crianças, partindo do contexto familiar, o qual conhece por larga experiência clínica.

Esta palestra foi realizada no IGT - Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar do Rio de Janeiro (<http://www.igt.psc.br/>)

Palestrante:**Heloisa Costa**

Gestalt-terapeuta, especialista em psicologia clínica, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (ITF-RJ).

Para assistir o vídeo, acesse:

http://www.cdgb.com.br/videosr8/trabalhando_crianças.wmv